

ХҲҲЖЖЕТЛИ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ МӘКАН ХӘМ ЗАМАН КОНЦЕПЦИЯСЫ

Жәримбетова Толғанай Қурбанбаевна.

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993825>

Аннотация. Мақолада қарақалпақ адабиетіда салмоқли ўрнига эга ёзувчи ва журналист Гулайша Есемуратованинг «Уч даврнинг гўвоҳи «Инжиқ» аёл ҳақида афсона» асаридаги замон ва макон бирлиги масаласи кўриб чиқилади. Асарнинг қаҳрамони А.Булекбоева ўтган ХХ асрда кўп машақатли қийинчиликларга қарамай болаларга таълим беришида бор кучини сарфлаган истеъдодли ўқитувчи бўлиб ҳисобланади. Асарда исмлари кўрсатилган қаҳрамонларнинг юртимиз илм-таълимининг ривожлантиришига қўшган ҳиссалари ва улар билан боғлиқ воқеалар кетма кетлиги аниқ ҳужжат асосида замон ва макон муносабатларида тасвирланган. Асарнинг композицион қурилишида аниқ макон ва вақтда юз берган, юз бераётган воқеалар тизими тасвирланган. Аниқ макон ва замон яхши тасвирланганликдан асар ўзининг тўлиқ маъносига эга бўлиб, мазмунни тўлиқ очиб беришига хизмат қилган. Шунингдек, макон ва замон концепциясининг сюжетни ривожлантиришидаги ва қаҳрамон ҳаракат қилган макон ва вақттаги бадий адабиётдаги кўринишлари илмий-назарий фикрларга асосланиб таҳлил қилинди.

Калим сўзлар: макон ва замон бирлиги, аниқлик, факт, ҳужжатли асар, бадий образ.

Мәкан хәм заман түсиниги көркем шығарманың ажыралмас бөлеги. Ол ўақыялар системасын, турмыс шынлығын реал сәўлелендириўде үлкен әхмийетке ийе. Себеби, мәкан хәм заман компоненти дурыс қолланылса ғана шығарма өзиниң толық мәнисине ийе болады хәм оның мазмуны да толық ашылады, көркем шығарманың китап оқыўшысы ушын түсиникли болыўын тәмийинлейди. «Көркем шығармадағы мәкан хәм заман түсиниклерин биз хронотоп деп атаймыз. Хронотоп грекше сөз болып (chronos – ўақыт, topos – орын), бул атама дәслеп тәбияттаныўда қолланылған. Оны әдебияттаныўға рус алымы М.М.Бахтин дәслепки мәртебе алып кирген» [1.234-235].

Көркем шығармада ўақыя хәм хәдийселер белгили мәкан хәм заманда реал турмыстағыдай избе-из, системалы түрде сәўлеленеди. Бунда сюжеттиң басланыўы, раўажланыўы, шыңға көтерилиўи (кульминация), шешими, яғный жуўмақланыўы избе-излик пенен бериледи. Бул классикалық усылда сүүретленген хронологиялық сюжет есапланады. Бирақ, көркем дәретиўшиликте мәкан хәм заманның бундай хронологиялық усылы шәртли түрде өзгерип турады. Мысалы, сюжет дәстүрий усылда избе-из баянланбастан (ретроспектив усыл), (еске түсириўлер) ямаса қаҳарманның ишки кеширмелери, толғаныслары, руўхый ҳалаты (психологизм) арқалы сүүретленеди.

Мәкан хәм заман түсиниклери көркем әдебиятта берилгенинде өзгеше бағдарда бериледи. Яғный, реал турмыс ўақыялары болып атырған мәкан ямаса заман жазыўшы-шайыр тәрәпинен көркем усылда баянланады. Ол ўақыялар системасының избе-излигин, ҳақыйқый хәм турмыс шынлығын тәмийинлеўши әдебий процесс. Әдебий текстте белгили мәкан хәм заманда жүз берген, жүз беретугын хәм жүз берип атырған ўақыя-хәдийселер системасы сәўлеленеди. Белгили, анық мәкан хәм заман болса ғана шығарма өзиниң толық мәнисине ийе болады хәм мазмунды анық ашып бериўге хызмет етеди. Соның менен биргеликте көркем шығарманың китап оқыўшысы ушын түсиникли болыўын тәмийинлейди. «Көркем дәретиўшиликте мәкан хәм заманның бундай өлшемлери шәртли түрде өзгерип турады. Заманның қысқарыўы хәм узайыўы, тоқтаўы ямаса артқа қайтыўы, мәканның бир жерден екінши бир жерге өзгериўи мүмкин. Бундай баянлаўда көркем

шығармадағы сюжет классикалық емес усылда сүүретленеди. Бунда ўақыя хэм хәдийсе жуўмақлаўдан ямаса сюжеттиң ортаңғы бөлеклеринен басланады. Сюжет ўақыялары дәтүрий усылда избе-из баянланбастан, еске түсирийлер ямаса қахарманның ишки кеширмелери, толғансылары, руўхый халаты арқалы әмелге асырылады. Бундай сүүретлеўде көркем мекан хэм заманды қысқа хэм түсиникли етип бериў жазыўшыдан айрықша шеберликти талап етеди» [2. 126].

Келтирип өткен пикирлеримизди тастыйықлаў мақсетинде белгили журналист хэм жазыўшы Гүлайша Есемуратованың «Үш дәўирдиң гүўасы «Тентек» хаял ҳаққында әпсана» көркем-хүжжетли повестиниң қурылысында берилген мекан хэм заманның көркемлик хызметине итибар қаратамыз. Жазыўшы повесть ўақыяларын баянлаўда хэм қахарманның ишки толғансылары менен руўхый халатын сәўлелендирийде хронологиялық сюжетке қарағанда, психологиялық сүүретлеўлерге де итибар қаратады. Жазыўшы повесть қурылысындағы мекан хэм заманның өлшемлерин шәртли түрде өзгертеди, ондағы көркем ўақыт хэм ўақыялар избе-из халында бериледи.

Повесть «Қарақалпақстанға мийнети сиңген муғаллим» хүрметли атағын алған хаял муғаллим Әйсе Бөлекбаеваның өткен әсирдиң репрессия дәўиринен баслап сексенинши жыллардың ақырлары аралығында болып өткен реал ўақыя, яғный Қазақстанда, Өзбекстанда, соңынан Қарақалпақстанда болып өтеди. Шығарма Ә.Бөлекбаеваның еске түсирийлери арқалы берилип, ол өз шаңарағы менен репрессия дәўиринде көп зулымға ушыраған, ата-анасынан ерте жетим қалған, мийнеткеш, қыйыншылықлардан қорықпайтуғын, ҳақыйқатшыл хэм өмиринде көрген әдалатсызлықларға қарсы гүресе алған, жоғалтыўларға, қыянетлерге шыдам бере алған қахарман сыпатында сүүретленеди. Бизге белгили көркем шығармаларда ўақыялар белгили бир мекан хэм заманда жүз берип, автор яки баянлаўшы персонаж тәрепинен баянланады. Бунда, әлбетте, бул шығармалардағы қахарманлардың диалог хэм монологлары автор баянына биригип келиўин талап етеди. Бул нәрсе оқыўшының дүнья қарасында көркем ўақыяны жанландырыўға хызмет етеди.

Шығармада қахарман Ә.Бөлекбаева дәслебинде емлеўханада папирос шегип отырған жеринен сүүретленеди. Емленип атырған авторға (Г.Есемуратоваға – Т.Ж.) шыпакерлер палатада бир тентек хаял менен жатасыз, гәплерине жүдә қулақ сала бермен, деп оған ескертеди. Ол тентек хаялдың мийирбийкелерге шаншыўды өз ўақтында салмағанына, буйырылған исти булжытпай орынламай атырғанына кескирт ескертиў жасап атырғанын көреді. Буны еситип отырған Г.Есемуратова «не себептан ол тентек, әйне ҳақыйқатты айтып атыр» деп, оның қасына келип, жақыннан танысады хэм усының менен екеўиниң ортасында сәўбет басланады.

Шығармада А.Бөлекбаева Шымкент деген елеатта туўылып, ол жерде қурғын шаңарақ болған Панаберген исмли адамның еки улы Жаңаберген хэм Ресбергенниң үйинде дүньяға келеди. Мал-дүньясы соншелли көп болғанлықтан, ҳәттте дурыслы есап санын да билмейтуғын әке-шешеси қайтыс болып, бул үйде Әйсениң әкеси Расберген өзиниң жеңгесиниң әдалатсызлықларына шыдамай өзге жерден отаў тигип, шаңарағын алып кетеди. Ол жерде бахытлы өмир сүрип атырғанында тосаттан изли-изинен Әйсениң ата-анасы дүньядан өтеди, олар үш туўысқан болып, әжағасы хэм жеңгесиниң қолына паналаўға келеди. Ол жерде олар жеңгесиниң берген барлық азапларына көнеди, ҳарам өлген ылақтың терисинен тигилген жылыўы жоқ жарғақты кийип, аш қалса да кишкентай қыз Әйсе үй хэм дала жұмысларын пукта орынлайды. «Әйсе бала болып ойнаў, қыз болып бас жуўыў, таза кийим кийген емес. Анасының тусында гүлшедей болып шашы желкилдеп, сүймес киси сүйгендей суп-сулыў, ақыллы қыз болып өсип киятырған Әйсе енди жаман перзент атанып, өзиниң үлкен адам шыдамайтуғын жұмысларды атқарып жүргенин де сезбейди, нәресте. Өмир бойы басы жуўылмаған соң қотыр болды, басы таз болды, қалай болса солай басының торағы ағып турады» [3.69].

Усындай азаплы кўнлерди басынан өткерип жүрген нәресте Әйсе тосыннан эжағасының пайда болғанын көрип кўўанып кетеди, эжағасы Мәмбет дўзде мал бағып жүргенинде адамлардан интернаты еситип, ол жерде тәрбияланып атыр еди, енди ол өзин тиклегеннен соң туўысқанлары Әйсе менен Арысланларды ойлайды. Оларды жеңгесинин үйинен алып кетип, интернатта жаңа өмир баслаўы менен повестьте тийкарғы ўақыялар басланады. Үш туўысқан Ташкент қаласындағы интернатқа гә пиядалап, гә ешек арбада жетип келип, ол жерде билим алып, үсти басы азадаланып, бул өмирге болған көз-қарасы өзгередеди, жаңа турмысқа қәдем атады. Әжағасы жоқары оқыў орнына кирип, ол жердеги қатарласлары, хәзирги өзбек халқының белгили алымлары Сарымсақов, Камал Жораев, қарақалпақстанлы Оспан Бөлекбаевлар менен оқып тәлим алады. Турмысымызда жасаған адамлар хәм белгили илим тулғалары менен ўақыялар жүз берип атырған мөкан хәм заман көриниси реал турмысты сәўлелендиреди. Бунда жасап өткен адамлар образы жаратылып, ўақыялар дизбеги оған тийкар етип алынған.

1921-жылы Ташкент қаласында биринши мәртебе рус класы ашылады. Ә.Бөлекбаева интернаттағы саўалландырыўлардан соң сулыў қыз болып камалаға жетеди, ол рус класында барлық пәнлерден қатарына қарағанда тез илип кетеди. Оқып жүрген пайытында класына оқытыўшы болып келген Жарылқаған Мустафаев Әйсеге айрықша кеўил аўдарып, оның зейинли, уқыпшы екенине хайран қалады. Олар бир-бирине кеўил қойып турмыс курады. Шымкентке келип, перзенти менен бахытлы өмир сүрип атыр еди. «Әйсе муңшылығын умытып, бахытлы өмирге жаңа аяқ басқанда 1933-37-жыллардың исирапыл сүргини урған қаралы кўнлердин кирип келиўи Жарылқаған Мустафаев пенен Әйсениң жанып турған ошағының күлин көкке суўырды...» [3. 88]. Ол балалықта көрген азаптарын енди умытып, енди бахыт финишине жеттим дегенинде, өмирлик жолдасы менен эжағасы да қамалып кетеди. Әйсе көп ойларды басынан өткереди, басымды көтердим дегенде, кулағаным ба, дейди, лекин, ол өмир қыйыншылықтарын жеңип үйренгенликтен, өзин тик тутады.

Көркем мөкан хәм заман шығарманың барлық деталларын өз ишине қамтып алады. Яғный, қахарманның ой-кеширмелерин көркем мөкан хәм замансыз сәўлелендириў мүмкин емес. Шығармада қахарманлардың жағдайы тиккелей мөкан хәм заман көриниси тийкарында сәўлеленеди. Шығармадағы бир адамның басынан өткен кеширмелердин хәммеси хәр түрли мөканды болып өтеди. Ўақыт өтип, олар жазықсыздан жазықсыз қамалып, өмирликке кеткенин сезген Әйсе муңлы болып жүргенинде, эжағасының жорасы, базы да тутлығып сөйлейтуғын Оспан оны өз баўырына басып, ғамқорлық ете баслайды. «1935-жыл. Оспан жаңа жылда қос кўўаныш пенен толып-тасып келеди де: – Ә...й... Әйсе, с...ен б..б..билесең бе? Б..б..бизин..н...ң Қарақалпақстанда муғаллимлер таярлайтуғын институт ашылған. Соған мени оқытыўшылыққа шақырып атыр, сени өзим менен бирге алып кетемен.

– Ол ел қаяқта?

– Ол мениң елим, қарақалпақ халқының Ўатаны. Өзимниң туўылып өскен мөканым, жайлы уям. Ол жерде үкем бар, биргеликте барлығымыз бахытлы жасаймыз» [3.95]. Сол ўақытта Әйсе бахытлы жасаймыз деген сөзди еситип, еңирип жылап жибереди, бахыт деген не өзи, шынында да маған бахыт есиклери ашылды ма, деп разы болып, биргеликте Қарақалпақстанның бас қаласы Төрткүлге келеди. Қарақалпақстанда биринши ашылған рус мектеби – Луначарский атындағы орта мектепте рус муғаллими болып орналасады. Ўақыт өтип, екеўи де уллы-қызлы болып, өз жумысларын айрықша ислеп жүредеди. Сол ўақытта Әйсе ишинен мен бахытқа ерсикеним бе, өзиңе шүкирлигим көп, көрген хәсиретлерим умыт болғай деп жүргенинде, 1941-жыл Екинши Дүнья жүзилик урыс басланады. Хәмме урысқа кеткенликтен, мектебиндеги барлық жумыслар Әйсе менен Оспанға жүкленеди. Сондай қыйын қыстаўлы ўақытта жумысына бир әбигер қыз Әйсениң алдына қолындағы баласы менен кирип келеди. Оны аяп, үйине алып келеди, лекин Оспан бийтаныс адамларды усундай қыстаўлы ўақытта үйине киргизе бермеўин

катал түрде айтып қояды. Жупыны болып жүрген Рахиймаға рехими келеди. «Бир күнлери өзи қыз бала, басын ғырт-ғырт қасыйды да жүреді. Мен ашыұым келип, тас қылып басын байлап жүрген шүберегин жулып алсам, көзиң жақсылық көрсин, болар емес, жуп-жуған еки бурым өкшесине түседі, ал, бийти бурымының арасында бир кирип, бир шығады» [3. 101]. Әйсе оған бар меҳирин берип, өз сиңлисиндей көрип, оннан хеш нәрсе гүманланбайды. Лекин Оспанның ашыұшақ, ызалы болып кеткенин байқап, бир нәрселерди өзінше ойлайды. Ой түбине жете алмай жүргенинде, күйеуи Оспан менен өз сиңлисиндей көрген Рахийма «тойдырғанның қарнына» дегендей, оған опасызлық етеди. Екеуи бир-бирине кеуил қойғанын өз көзи менен көрген Әйсе өмир бойы көрген зәхәрге көнсе де, мына бәлеге көнбейди. Ол өз перзентлери ушын хәмме нәрсеге шыдайды, өзін тутады, усы ўақияларды айтып отырып, Гүлайшаға қарап: «Әйсеге енди анықлап «тентек» деген ат тағылып, айдар қойылды. Өне сиңлим!» Усындай себеп болмаса, «сүдигарда сазан балық не жесин». Көп басқышлардан өтип тентек болдым! Бул атақ тамаған аңсатлық пенен тағылмады» [3. 104]. Әйсе Бөлекбаева өмирде қандай қыстаўлы жағдайларға ушырасса да, опасызлықларды көрсе де, муғаллимшилик кәсибине қыянет етпеди, оған садық болды. Ол кәсипти иләхий мәргия санап, халық балаларына тыянақлы билим берип, хұрметли атаққа ериседи. Жазыўшы қахарманның руўхый халатындағы меканды оның реал өмирине шебер байланыстыра алған. Қахарманлар арасындағы диалоглар арқалы реал турмыстағы мекан хәм заманның ашшы хәқыйқатлығы көрсетилген.

Мекан хәм заман сюжетти раўажландырып, даўамыйлығын тәмийинлеп қахарман, персонажлардың хәрекетлери, психологиясын жүзеге шығарыўына жәрдем береді. Сонлықтан да, шығармада заман хәм мекан мәселесине айрықша итибар берилген. Шығарма сюжетинде мекан хәм заманның көркем анализи арқалы социаллық, сиясий хәм экономикалық машқалалар өз көринисин табады. Жуўмақлап айтқанымызда, көркем мекан хәм заман жазыўшы Г. Есемуратованың бул шығармасында сюжет хәм композициясын жүзеге шығарыўда жақсы хызмет атқарған.

REFERENCES

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М.Художественная литература, 1975.
2. Бекбергенова З, Кмалова Д.Э. – Көркем әдебиятта мекан хәм заман концепциясын үйрениўдиң әҳмийети. (М.Нызановтың «Ақырет уйқысы» повести мысалында). Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Хабаршысы. 2018. № 3.
3. Г.Есемуратова. Үш дәуирдиң гүўасы «Тентек» хаял хәқкында әпсана. Нөкис, «Илим». 2018.